

Нові знахідки псаруса черевастого *Psarus abdominalis* (Diptera: Syrphidae), занесеного до «Червоної книги України»

М. І. Заїка

Київ, Україна
garanovi@i.ua

В. О. Корнеєв

Київ, Україна
valery.korneyev@gmail.com

Г. В. Попов

Донецьк, Україна
mbu@yandex.ru

Psarus abdominalis (Fabricius, 1794) занесено до «Червоної книги України» як як зникаючий вид (Попов Г. В. 2009. Псарус черевастий *Psarus abdominalis* (Fabricius, 1794). Червона книга України. Тваринний світ. Глобалконсалтинг, Київ, 286). Серію екземплярів цього виду було зібрано в ок. Ірпеня (Київська область): урочище Любка, та галявини уздовж залізничної колії, 50°29' N 30°18'E, 15.06.2010, 2 ♂, 18.06.2010, 1 ♀, 21.06.2010, 1 ♀, 28.06.2010, 1 ♀, 11.07.2010, 3 ♀, (М. І. Заїка leg.) (колл. Інституту зоології НАН України).

До цього часу вид був відомий тільки з Закарпатської області та зі Сходу (Харківська, Донецька та Луганська обл.). Ця знахідка є першою для північної частини України.

Світлина В. Корнеєва

Рис. 1–3. *Psarus abdominalis*, ♂. 1 — загальний вигляд зверху, 2 — голова, ліворуч, 3 — крило, зверху.

Отримано 31.10.2011 Прийнято 31.10.2011 Опубліковано 31.10.2011 © 2011 М.І.Заїка, В.О.Корнеєв та Г. В. Попов